

TO'Q QIZIL EXINATSIYA XOMASHYOSI ASOSIDA PERKOLYATSIYA USULIDA NASTOYKA OLISH

J.A.Nishonboev

Z.A.Zuparova

G.M.Ismoilova

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: zazulfiya@gmail.com, tel:(93)5206696

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579127>

Exinatsiya turkumi o'simliklari xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda immunomodulyator sifatida o'nlab yillar davomida keng qo'llanilmoqda. Og'zi zich yopiladigan shisha idishga 300,0 g, 3 mm kattalikda maydalangan va changdan tozalangan to'q qizil exinatsiya ildizi va ildizpoyasi solinib, ustiga 500 ml 40% li etil spirtidan solindi va aralashtirilib, bo'ktirish uchun xona haroratida 4 soatga qoldirildi [1].

Tadqiqot maqsadi.To'q qizil exinatsiya ildizi va ildizpoyasi asosida nastoyka olish va tarkibining sifat va miqdor ko'rsatkichlarini aniqlash.

Usul va uslublar. Tadqiqotda nastoyka olishning standart usullaridan va sifatini baholashda spektrofotometrik usuldan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Belgilangan vaqt o'tgandan so'ng, perkolyator tubiga 4 qavatli doka joylashtirilib, bo'ktirilgan ildizi va ildizpoya shisha tayoqcha yordamida perkolyatorga miqdoran o'tkaziladi va shibbalandi. Ildizi va ildizpoya orasidagi havoni chiqarish maqsadida pekrolyatorning jo'mragi ochilib, toki ajratma oqib chiqqunga qadar 40% li etil spirtidan solindi. Jo'mrakdan suyuqlik chiqishi bilan berkitilib, oqib chiqqan suyuqlik perkolyatorga qaytadan solindi va ildizi va ildizpoya ustida –oynasimon yuza hosil bo'lgunga qadar toza ajratuvchi solindi.

Perkolyatorning og'zi 2 qavatli polietilen bilan berkitilib, 24 soatga xona haroratida qoldirildi. Belgilangan vaqt o'tgandan so'ng quyidagi tenglama bilan hisoblangan tezlikda, perkolyatorga solingan ildizi va ildizpoyaga nisbatan 85% miqdorida (birlamchi ajratma) ajratma hosil bo'lgunga qadar ajratma olindi.

Perkolyatordan yig'gichga qanday tezlikda suyuqlik oqib tushsa, xuddi shu tezlikda yuqoridagi pekrolyatordan toza ajratuvchi tushib turishi, shuningdek ish jarayonida doim ildizi va ildizpoya ustida oynasimon yuza saqlanib turdi.

Ajratmaning umumiy miqdori 127,5 ml ga yetgandan so'ng, og'zi zich berkiladigan idishga solinib, 1-ajratma deb yozib qo'yildi. Ikkinchi idishga esa ildizi va ildizpoya tarkibidagi asosiy ta'sir etuvchi modda tugagunga qadar perkolyatsiya qilindi (bunda etil spirtining miqdori 1:5 nisbatdan oshmasligi lozim). Ildizi va ildizpoya tarkibidagi ta'sir etuvchi moddaning bor yoki yo'qligi, suyuqlikning rangini o'zgarishi ya'ni suyuqlik rangsizlanishi orqali aniqlanildi.

Ildizi va ildizpoya tarkibida asosiy ta'sir etuvchi modda tugagandan so'ng, idishdagi ajratma xaydash asbobiga o'tkazilib, undan spirt haydab olindi. 2-ajratma 1-ajratma bilan aralashtiriladi. Hosil bo'lgan ekstrakt silindrda o'lchab ko'rildi. Hajmini 300 ml gacha toza ajratuvchi bilan me'yoriga etkazildi.

Tayyorlangan nastoyka begona moddalardan tozalash maqsadida 5-6 kunga 10 °C haroratda tindirib qo'yildi va belgilangan muddat o'tgandan so'ng qat-qat filtr orqali suziladi. Ishlatilgan ildizi va ildizpoyadan spirt suv bilan yuvish orqali ajratib olindi.

Xulosa. To‘q qizil exinaseya xomashyosidan nastoyka olishda perkolyasiya, ВНННФ, Bosin usuli va matsratsiya usullaridan foydalanildi va mo‘tadil usul sifatida perkolyatsiya usuli taklif etildi.

To‘q qizil exinaseya nastoykai tarkibidagi oksidolchin kislotalari yeg‘indisini aniqlashning SF usuli ishlab chiqildi. Olingan natijalar matematik statistik qayta ishlandi. Ishlab chiqilgan usulning to‘g‘riliginisbiy hatolik 2,90%, o‘rtacha nisbiy hatolik 1,30% ni tashkil etishi bilan izohlandi.

Adabiyotlar:

1. Kizi Z. Z. A., Mukhutdinovna I. G., Akhrorovna M. T. determination of the composition and technological properties of the substance for immunacea bio tablets //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – T. 4. – №. 01. – S. 34-38.